

Hacia un sistema de indicadores para evaluar la transferencia de conocimiento en Instituciones de Educación Superior Tecnológica en México

Diana Nayeli González Vieyra, José Rafael Molina López, Georgina Moreno González,
Nancy Guadalupe Torres Nieto

Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, Dirección Av. Instituto Tecnológico s/n, La Comunidad, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. CP 54070

Resumen

La transferencia de conocimiento (TC) se ha consolidado una de las funciones más importantes dentro de las instituciones de educación superior (IES), particularmente en aquellas de carácter tecnológico, debido a su estrecha relación con sectores productivos y su contribución al desarrollo regional. Sin embargo, en el contexto mexicano persiste una limitada disponibilidad de indicadores sistemáticos con los cuales se pueda evaluar de manera integral el desempeño, la pertinencia y el impacto de las actividades de transferencia. Este artículo busca proponer un sistema de indicadores para la evaluación de la transferencia de conocimiento en instituciones de educación superior tecnológica (IEST), sustentado en un análisis bibliométrico de la literatura científica especializada. Mediante una revisión sistemática y un análisis bibliométrico de publicaciones indexadas, se identifican tendencias, enfoques teóricos y métricas recurrentes empleadas en la evaluación de la vinculación universidad-empresa y de la tercera misión universitaria. Con base en estos hallazgos, se definen dimensiones estratégicas -vinculación, investigación aplicada, propiedad intelectual, innovación y emprendimiento- y se propone un conjunto de indicadores organizados en categorías de insumo, proceso, resultado e impacto. La propuesta busca fortalecer la toma de decisiones institucionales, contribuir a los procesos de evaluación y acreditación de la educación superior y aportar elementos para el diseño de políticas de vinculación y desarrollo tecnológico en México.

Abstract

Knowledge transfer (KT) has become consolidated as one of the most important functions within higher education institutions (HEIs), particularly those of a technological nature, due to their close relationship with the productive sector and their contribution to regional development. However, in the Mexican context, there remains a limited availability of systematic indicators that allow for a comprehensive evaluation of the performance, relevance, and impact of knowledge transfer activities; this article seeks to propose a system of indicators for the evaluation of (KT) in technological higher education institutions (THEIs), based on a bibliometric analysis of specialized scientific literature. Through a systematic review and bibliometric analysis of indexed publications, trends, theoretical approaches, and recurring metrics used in the evaluation of university-industry collaboration and the university's third mission are identified. Based on these findings, strategic dimensions are defined—linkages, applied research, intellectual property, innovation, and entrepreneurship— and a set of indicators organized into input, process, output, and impact categories are proposed. The proposal aims to strengthen institutional decision-making, contribute to higher education evaluation and accreditation processes, and provide elements for the design of linkage and technological development policies in Mexico.

Palabras Clave: Transferencia de tecnología, Instituciones de educación superior, indicadores

Keywords: Knowledge transfer, higher education institution, indicators

1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas la transferencia de conocimiento (TC) se ha consolidado como una función central de las instituciones de educación superior (IES), en donde se mezclan funciones tradicionales de docencia e investigación con las necesidades económicas, productivas y sociales en el entorno. Dentro de un contexto que se caracteriza por sociedades que se basan en el conocimiento, las universidades y los institutos tecnológicos se espera que tomen un papel activo en la solución de problemas regionales, innovación y el fortalecimiento de capacidades productivas.

Para las instituciones de educación superior tecnológica (IEST), esta función tiene una particular relevancia debido a su orientación hacia la formación aplicada, la investigación tecnológica y la atención directa a las problemáticas de sectores de producción regionales. A través de mecanismos como proyectos de investigación aplicada, servicios tecnológicos, prácticas profesionales, estancias industriales y colaboración con empresas, las IEST se han convertido en actores estratégicos en el desarrollo regional, existen diversos estudios que señalan que la vinculación entre universidad-empresa es un mecanismo clave en el fortalecimiento de la pertinencia de la educación superior y su contribución es al desarrollo económico y social (Skute et al., 2019).

Sin embargo, la evaluación de la TC enfrenta desafíos significativos. En el marco de la educación superior mexicana, uno de los grandes vacíos que existen, es la ausencia de indicadores específicos que sean confiables, con una limitada sistematización de la información institucional y su escasa medición en el impacto de las actividades en vinculación más allá de resultados inmediatos, en muchos casos, los procesos de evaluación institucional privilegian a los indicadores tradicionales de docencia e investigación, colocando en segundo plano la medición sistemática de la TC y el impacto social y productivo.

La literatura internacional coincide en que los enfoques que se centran exclusivamente en productos, como patentes, licencias o ingresos por transferencia, resultan insuficientes para capturar lo complejo del fenómeno, especialmente en instituciones que tienen una misión formativa social y amplia (Gul & Abbasi, 2024). Por lo que resulta necesario desarrollar sistemas de indicadores que integren recursos, procesos, resultados e impactos y que sean sensibles al contexto institucional y nacional.

De acuerdo con lo mencionado anteriormente el artículo propone la elaboración de un sistema de indicadores de desempeño para evaluar la TC en las IEST, con base en un análisis bibliométrico de la literatura científica. La propuesta está orientada a ofrecer un instrumento analítico útil para los procesos de planeación, evaluación y mejora continua en las IES, acorde con los criterios de calidad, pertinencia y función social que promueven los organismos de evaluación y acreditación del sistema educativo mexicano.

2. METODOLOGÍA

El objetivo principal de la investigación es conocer el contexto que guardan los distintos indicadores de transferencia de conocimiento que son utilizados por las IES en el contexto mundial, por medio de la aplicación de un estudio bibliométrico, que nos permita diagnosticar y evaluar los indicadores de TC que son utilizados con mayor frecuencia contabilizándolos a través de la revisión sistemática de la literatura científica.

El estudio adopta un enfoque metodológico, documental y bibliométrico. En la primera etapa se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura científica indexada en bases de datos como Web of Science y Scopus, donde se aplicaron criterios de exclusión e inclusión, orientados a identificar estudios que se centran en la evaluación de la TC en la educación superior. El periodo de este análisis abarcó publicaciones recientes de alto impacto en este sentido.

En la segunda etapa se elaboró un análisis bibliométrico de los documentos que fueron seleccionados con el objetivo de identificar tendencias temáticas, enfoques metodológicos, autores y métricas recurrentes. Los resultados obtenidos mediante este análisis sirvieron con base para una síntesis conceptual y del diseño para la propuesta de un sistema de indicadores, que se ajusten con la evidencia científica disponible.

3. RESULTADOS

Análisis bibliométrico

En 1970 se encontró el primer registro documental en la literatura científica de TC, sin embargo, no fue hasta 1982 cuando se publica la primera aportación de TC con relación a ES; sin embargo, es partir de 1997 cuando la producción de esta última se manifestó de manera constante (de 1984-1996, se encontraron años en los cuales no hubo nuevos documentos publicados). Para 2021, la literatura de científica de TC y ES representaba poco más del 3% del total de la literatura de TC, identificándose 82 países que estuvieron participando en la producción, siendo Reino Unido, España, Alemania, Estados Unidos, Australia, Italia, Malasia, Portugal, Austria, Países bajos, China y Rusia, aquellos con más documentos publicados (118, 54, 52, 52, 35, 27, 25, 24, 18, 18, 16 y 15 correspondientemente). Con respecto a los países de Latinoamérica se encontró la participación de Colombia (12 documentos), México (10), Brasil (7), Chile (2), Cuba (2) y Argentina (1).

Figura 1. Evolución de la producción de literatura científica sobre transferencia de conocimiento y educación superior

En lo concerniente a instituciones, se identificaron involucradas 66 entidades (con al menos 3 documentos publicados, considerando las afiliaciones de los autores), de las cuales *Universidade da Beira* (localizada en Portugal), *Glasgow Caledonian University* (Reino Unido), *Universitat Politècnica de Valencia* (España), *The Open University* (Reino Unido), *Manchester Metropolitan University* (Reino Unido), *Universidade de Aveiro* (Portugal), *Universidad Autónoma de Madrid* (España) y *The University of Edinburg* (Reino Unido), registraron el mayor número de documentos publicados (9 la primera, y cinco cada una de las restantes). Asimismo, se reconoció el financiamiento de 26 fuentes distintas (en más de dos documentos) de las cuales destacan: *European Commission* (otorgado por la Unión Europea), *UK Research and Innovation* (Reino Unido), *Economic and Social Research Council* (Reino Unido), *European Regional Fund* (Unión Europea), *Fundação para a Ciência e a Tecnologia* (Portugal), *Deutsche Forschungsgemeinschaft* (Alemania), *Engineering and Physical Sciences Research Council* (Reino Unido) y *National Science Foundation* (Estados Unidos), referenciadas en 17, 11, 9, 6, 6, 4, 4 y 4 documentos correspondientemente.

Con respecto a los tópicos, conceptos y términos que se han abordado en la literatura científica relacionada a TC y ES, se identificaron 98 palabras claves principales (que fueron mencionadas en cinco o más documentos, con un número de ocurrencias total de 1,963) asociadas a éstos; siendo las más frecuentemente referenciadas: *knowledge transfer* (con 274 ocurrencias), *higher education* (195), *knowledge management* (187), *student* (68),

higher education institutions (67), university (67), education (55), teaching (50), societies and institutions (42) y human (41). En líneas generales, es posible agrupar las principales palabras clave en seis secciones: 1) relacionadas a actividades y agentes del sector educativo y la academia, por ejemplo, enseñanza, aprendizaje, ES, instituciones educativas; 2) relacionadas a actividades sobre conocimiento, tal como, creación, adquisición, gestión y transferencia de conocimiento; 3) relacionadas a áreas tecnológicas y campos de estudio, por ejemplo, ingeniería, tecnologías de la información; computación, transferencia de tecnología; 4) relacionadas al sector económico y la industria, como el caso de innovación, competitividad empresarial, emprendimiento; 5) relacionadas a agentes sociales: recursos humanos, instituciones, sociedad, entre otras; y 6) relacionadas a acciones de implementación práctica, como, desarrollo, diseño, planeación, organización, gestión y toma de decisiones.

Figura 2. Principales palabras clave referenciadas en la literatura científica de transferencia de conocimiento y educación superior

Tomando en cuenta el año de publicación de los documentos y las citas recibidas, se identificaron las contribuciones más recientes (en los últimos cinco años) que han sido recibidas la mayor cantidad de citas en la literatura: Hsu et al. [31] (con 59 citas), analizaron los efectos de la aplicación del modelo basado en la teoría de la autodeterminación (conocida por sus siglas SDT) dentro de un ambiente de aprendizaje en línea, indicando según sus resultados, que la satisfacción de necesidades psicológicas básicas en estudiantes mejora la motivación autorregulada, la cual se asoció con altos niveles percibidos de TC y un incremento en el alcance de los objetivos de aprendizaje. Veer Ramjeawon & Rowley [32] (57 citas) estudiaron los habilitadores y las barreras de los procesos basados en conocimiento (creación, intercambio y transferencia) que tienen lugar en las IES, en este caso particular, aquellas localizadas en Mauricio, África. Estos autores establecieron a los habilitadores como miembros académicos cualificados y con experiencia, la infraestructura en tecnologías de la información y acceso a recursos bibliográficos y a los incentivos económicos; por otro lado, las barreras detectadas fueron la falta de políticas, de mecanismos de recompensa, de recursos, entre otros, unido a los frecuentes cambios de liderazgo institucional. Day [33] (46 citas) estudió los efectos de la implementación del modelo pedagógico llamado aula invertida (*flipped classroom*) en ES; a grandes rasgos, este autor señaló

posibles beneficios con relación a transferencia y adquisición de conocimiento en estudiantes de bajo desempeño. Miller et al. [34] (46 citas) con la finalidad de establecer futuras líneas de investigación, realizaron revisión sistemática de literatura (273 documentos publicados entre 1990-2015 en 17 distintas revistas) relacionada con los términos: ‘*academic entrepreneur*’, ‘*entrepreneurial academic*’, ‘*academic capitalism*’, ‘*academic work*’, ‘*academic entrepreneurship*’, ‘*academic enterprise*’, ‘*academic engagement*’, ‘*academic impact*’ y ‘*research impact*’; entre sus aportes destacan la identificación y explicación de cuatro temáticas principales que se han abordado: académicos emprendedores y emprendedores académicos; canales de TC; motivación de académicos para involucrarse en TC y desafíos en ser emprendedor. Sengupta & Ray [35] (38 citas, resumen disponible en el siguiente apartado). Spence [36] (con 36 citas) centrándose en la premisa de que la gestión tanto de la investigación como de la docencia en las IES está distorsionada por una tendencia general que prioriza la acción de medir sobre el juicio, reflexiona y sugiere, enfoques de gestión más significativos y holísticos.

Revisión sistemática de la literatura

A continuación, se muestran los documentos que fueron revisados sistemáticamente y que cumplieron los criterios de selección establecidos:

1) Agasisti et al. [37]: Se aborda la relación que existe entre la eficiencia de IES (la cual es definida en términos de desempeño respecto a actividades docencia, investigación y TC) y el desarrollo económico de regiones correspondientes a Italia. Entre los hallazgos resaltan dos: uno, el desempeño de las actividades de las IES tiene un efecto positivo en el desarrollo económico de los territorios donde se localizan; dos, la eficiencia de las IES debe ser medida y entendida de acuerdo con cada caso particular, debido a que, generalmente, éstas operan de manera diferenciada según su contexto.

2) Berbegal-Mirabent et al. [38]: Se evalúa la eficiencia de las IES españolas para el periodo de 2006-2009, junto con análisis clúster para agruparlas de acuerdo con su desempeño; se identificó distintas orientaciones entre las IES, específicamente en lo relativo a la manera de integrar las actividades de TC a su operación (a distintos niveles). Además, se remarca la interrelación entre las IES y el entorno donde se encuentran (territorio): el grado de desarrollo tecnológico y la cultura de emprendimiento de una región, afecta la eficiencia de las IES y su involucramiento en TC.

3) De la Torre et al. [39]: Se discute el efecto que tienen los indicadores de TC en los análisis de eficiencia de las IES; mediante el estudio de 47 IES (de España), se encontró que este efecto varía de acuerdo con las características de las IES, por tanto, la eficiencia de las IES es relativa: por ejemplo, IES con robustos perfiles técnicos, resultarían con una pérdida importante en su medición de eficiencia si no se consideran los indicadores de TC. Finalmente, se acentúa la relevancia de TC con respecto a la eficiencia.

4) De la Torre et al. [40]: Se propone una tipología de las IES españolas, considerando la relación entre 38 variables correspondientes a factores institucionales y eficiencia en desempeño (incluyendo actividades de TC); se identificaron cinco tipos de IES: 1) Orientadas hacia la eficiencia en las misiones tradicionales (particularmente docencia); 2) Orientadas hacia la eficiencia en investigación; 3) Orientadas hacia la eficiencia diversificada; 4) Orientadas hacia la eficiencia en TC y 5) Regionales orientadas hacia la eficiencia en investigación y TC.

5) **García-Aracil & Palomares-Montero** [41]: Se identifica una serie de indicadores (relacionados a tres dimensiones: docencia, investigación y TC) para la evaluación del desempeño de IES (situadas en España) a través del método Delphi, el cual involucra la opinión y el consenso entre expertos y conocedores en la materia, con la finalidad de reconocer cuales resultan más pertinentes de implementar.

6) **Iglesias & Jambrino** [42]: Se mide el impacto económico de las actividades en investigación y desarrollo que son llevadas a cabo por las empresas derivadas de IES (*spin-offs*) ubicadas en España, empleado un sistema de indicadores. De acuerdo con sus hallazgos, se evidencia la relevancia e influencia de las actividades de investigación y desarrollo para las *spin-offs*: en lo que respecta a la actividad económica, estructura de costo e inversión y la capacidad de generar ganancias.

7) **Ishizaka et al.** [43]: Se efectúa caracterización y clasificación de las IES (de Reino Unido), según el grado de comercialización de sus actividades de TC, así como, considerando las capacidades de éstas para generar valor; de acuerdo con sus resultados, se establece un *ranking* de las IES, además se sugiere la agrupación en cuatro distintos tipos de éstas: 1) ambidiestras; 2) indiferentes; 3) enfocadas y 4) amplias.

8) **Murgia et al.** [44]: Se examina la correspondencia entre capacidad e infraestructura bibliotecaria (por ejemplo, documentos disponibles, afluencia de estudiantes, tamaño de la instalación) y el rendimiento en las actividades (entre ellas TC) de las IES (en México), en términos de productividad, calidad e innovación. Considerando lo anterior, se establece además una propuesta de clasificación de las IES.

9) **Rossi & Rosli** [45]: Se analizan e identifican las limitaciones en lo que respecta a la medición del desempeño de las actividades de TC (desde IES hacia el sector industrial), proponiendo observaciones y recomendaciones para su mejoramiento; según se advierte, los indicadores relacionados a TC deberían incluir una variedad de actividades y efectos que permitan comparar apropiadamente las IES entre sí.

10) **Sengupta & Ray** [35]: Se estudian las actividades de investigación y TC (denominadas funciones esenciales) en las IES (ubicadas en Reino Unido), con las cuales se construyen modelos conceptuales de operación; de acuerdo con los resultados, se sugiere que el desempeño histórico de las IES junto con la actividad en investigación, fortalecen la TC a través del tiempo, mediante la vinculación y colaboración a manera de canales de comercialización y participación académica.

11) **Wang** [46]: Se desarrolla un método basado en desempeño en investigación, considerando variables como número de publicaciones, patentes, actividades de TC, entre otras, para la planeación y distribución de recursos de financiamiento, con el objetivo de estimular los resultados de las IES localizadas en China. Lo anterior, en respuesta al reciente programa de financiamiento propuesto por el gobierno, denominado “*double first-class*”, basado principalmente en desempeño.

Con respecto a las variables (índices, indicadores) se identificaron alrededor de 50, las cuales se emplearon en los trabajos para estimar, medir y/o evaluar actividades relacionadas a TC que efectuaron las IES; éstas han sido categorizadas en cuatro grupos: 1) variables asociadas a la estructura y características de las IES: metros cuadrados de las instalaciones, número de programas de educación, número de estudiantes, número de graduados, existencia de incubadora, número de empresas en incubación, número de años de las oficinas de transferencia, cantidad de presupuesto asignado a las oficinas de transferencia; 2) variables asociadas a capacidades en investigación: número de personal docente dedicado a investigación, número de publicaciones científicas, número de citas recibidas, número de becarios de investigación; 3) variables asociadas a propiedad

intelectual: número de patentes solicitadas y otorgadas, número de licencias otorgada, cantidad de ingresos generados por propiedad intelectual, número de acuerdos comerciales de propiedad intelectual y 4) variables asociadas a vinculación y colaboración: número de contratos de investigación, cantidad de ingresos por proyectos de investigación, cantidad de ingresos por actividad de formación bajo demanda, número de *spin-offs* originadas, cantidad de ingresos por contratos de consultoría, cantidad de ingresos por uso comercial de instalaciones, equipos y servicios técnicos. Se encontró que la mayoría de las variables pertenecen al grupo 2 y que, además, aquellas correspondientes a los grupos 2, 3 y 4 fueron las que frecuentemente se emplearon en los estudios, por ejemplo, las variables de número de personal docente dedicado a investigación, número de publicaciones científicas, cantidad de ingresos por proyectos de investigación, cantidad de ingresos por actividad de formación bajo demanda, número de patentes solicitadas y otorgadas y cantidad de ingresos por contratos de consultoría aparecen en más de la mitad de los ellos.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Se estima que este estudio resulta útil como base y punto de inicio para realizar nuevas aportaciones a la literatura científica de TC y ES, particularmente, para la elaboración de trabajos empíricos con casos de estudio de IES específicas, sobre todo, en lo que concierne al territorio de América Latina, ya que los distintos resultados de esta investigación han señalado entre otras cosas, que la actividad de investigación al respecto es incipiente. Los autores de este estudio consideran importante y fructífero indagar, por ejemplo, en la medición y evaluación de las actividades de TC de la red institucional de IES pertenecientes a Tecnológico Nacional de México, debido a sus destacables características como tamaño y presencia en el sistema de ES en México (a menudo denominado el más grande de América Latina), así también, por su misión institucional, la cual, implica una estrecha relación con actividades de TC; por tanto, se sugiere desarrollar futuras investigaciones en este sentido.

REFERENCIAS

- [1] Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2019/05), "Informe sobre educación superior", [Online], Disponible en: https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_informe_pdfs/siteal_educacion_superior_20190525.pdf
- [2] Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2022/06), "What you need to know about higher education", [Online], Disponible en: <https://www.unesco.org/en/education/higher-education/need-know#why-does-higher-education-matter>
- [3] Secretaría de Educación Pública (2015/04), "Instituciones de Educación Superior", [Online], Disponible en: <https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/instituciones-de-educacion-superior>
- [4] A. Soto, "Educación en tecnología. Un reto y una exigencia social", Bogotá: Magisterio, 2000.
- [5] E. Cárdenas, "El camino histórico de la educación tecnológica en los sistemas educativos de algunos países del mundo y su influencia en la educación tecnológica en Colombia," *Informador Técnico*, vol. 76, pp. 108-123, 2012.
- [6] C. Rama, "La conformación diferenciada de un nuevo subsistema tecnológico universitario en América Latina", *Revista De La Educación Superior*, vol. 44, no. 173, pp.11-46, 2015.
- [7] E. Weiss & E. Bernal, "Un diálogo con la historia de la educación técnica mexicana," *Perfiles Educativos*, vol. 35, pp. 152-170, 2013.
- [8] G. Sánchez & J. Pérez, "La tercera misión de las universidades: innovación, emprendimiento y compromiso social," *Revista Universitaria Digital de Ciencias Sociales*, vol. 9, no. 17, pp. 61-71, 2018.
- [9] M. Calderón, "Tercera misión de la universidad. Una revisión de la literatura sobre emprendimiento académico". *VinculaTegica*, vol. 3, no. 1, pp. 364-373, 2017.
- [10] E. Bueno & F. Casiani, "La tercera misión de la universidad enfoques e indicadores básicos para su evaluación", *Revista Economía Industrial*, vol. 366, pp.43-59, 2007.

- [11] F. García-Peñalvo, "La tercera misión", *Education in the Knowledge Society*, vol. 17, pp. 7-18, 2016.
- [12] J. Krčmářová, "The third mission of higher education institutions: conceptual framework and application in the Czech Republic", *European Journal of Higher Education*, vol. 1, no. 4, pp. 315-331, 2011.
- [13] Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (2018/05). "Transferencia de conocimiento. Nuevo modelo para su prestigio e impulso", [Online], Disponible en: https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/2018.11.28-Transferencia-del-Conocimiento-DEFINITIVO_completo-digital.pdf
- [14] L. Argote & P. Ingram, "Knowledge transfer: A basis for competitive advantage in firms", *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, vol. 82, no. 1, pp. 150-169, 2000.
- [15] L. Zapata, J. Criado & A. Rialp Criado, "Generation and transfer of knowledge in IT-related SMEs", *Journal of Knowledge Management*, vol. 13, no. 5, pp. 243-256, 2009.
- [16] M. Rajasekhara & A. Mahwish, "Knowledge Transfer in UAE Higher Education Institutions During Covid-19 Pandemic: Learners' Cannot Learn Surgery by Watching", en *2nd International Conference on Computation, Automation and Knowledge Management*, pp. 25-30, 2021.
- [17] M. Arellano, "Gestión del conocimiento como estrategia para lograr ventajas competitivas en las organizaciones petroleras", *Orbis: Revista Científica Ciencias Humanas*, vol. 10, pp. 31-47, 2015.
- [18] J. Lopes, M. Oliveira, J. Oliveira, M. Sousa, T. Santos & S. Gomes, "Determinants of the Entrepreneurial Influence on Academic Entrepreneurship—Lessons Learned from Higher Education Students in Portugal", *Education Sciences*, vol. 11, no. 12, 2021.
- [19] J. Touriñán & J. Soto, "la educación electronica como objetivo de la educación en la sociedad del conocimiento", *Aula Abierta*, vol. 35, no. 1, pp. 9-34, 2007.
- [20] J. Touriñán, "La transferencia de conocimiento como proceso: de la universidad al sector educativo. una mirada desde la pedagogía", *Revista Boletín Redipe*, vol. 8, no. 3, pp. 19-65, 2019.
- [21] E. Marin, C. Proteasa & R. Lucu, "Strategies being pursued by Romanian HEIs to support knowledge transfer," *Educar*, vol. 56, no. 1, pp. 165-181, 2020.
- [22] T. Rubio, "Recomendaciones para mejorar el modelo de transferencia de tecnología en las universidades españolas", *Conferencia de Consejeros Sociales de las Universidades Españolas*, 2014.
- [23] E. Armendáriz-Núñez, J. Tarago, J. Machin-Mastromatteo, "Modelo de transferencia de conocimiento para vincular instituciones de educación superior en ciencias sociales y humanidades con entidades sociales," *Revista de investigación educativa de la REDIECH*, vol. 13, 2022.
- [24] D. Zabala & S. Quintero, "Modelos de gestión para la transferencia de los conocimientos en instituciones de Educación Superior", *Revista Ciencias Estratégicas*, vol. 25, no. 38, pp. 441-456, 2017.
- [25] M. Karalash & U. Baumöl, "Stakeholder Relationships within Educational Ecosystems – a Literature Review", en *32nd BLED Econference: Humanizing technology for a sustainable society*, 2019.
- [26] G. Calignano & K. Jøsendal, "Does the nature of interactions with higher education institutions influence the innovative capabilities of creative firms? The case of a South-Western Norwegian County", *Quaestiones Geographicae*, vol. 37, no. 4, pp. 67-79, 2018.
- [27] G. Secundo, V. Ndou, P. Del Vecchio & G. De Pascale, "Knowledge management in entrepreneurial universities: A structured literature review and avenue for future research agenda", *Management Decision*, vol. 57, no. 12, pp. 3226-3257, 2019.
- [28] N. Figueiredo & C. Fernandes, "Cooperation University–Industry: A systematic literature review", *International Journal of Innovation and Technology Management*, vol. 17, no. 8, 2020.
- [29] N. Pellas, I. Kazanidis, N. Konstantinou & G. Georgiou, "Exploring the educational potential of three-dimensional multi-user virtual worlds for STEM education: A mixed-method systematic literature review", *Education and Information Technologies*, vol. 22, pp. 2235–2279, 2017.
- [30] J. Macías, A. Valencia & I. Montoya, "Factores implicados en la transferencia de resultados de investigación en las instituciones de educación superior", *Ingeniare. Revista chilena de ingeniería*, vol. 26, no. 3, pp. 528-540, 2018.
- [31] H-C. Hsu, C. Wang & C. Levesque-Bristol, "Reexamining the impact of self-determination theory on learning outcomes in the online learning environment", *Education and Information Technologies*, vol. 24, pp. 2159–2174, 2019.
- [32] P. Veer Ramjeawon & J. Rowley, "Knowledge management in higher education institutions: enablers and barriers in Mauritius", *The Learning Organization*, vol. 24, no. 5, pp. 366-377, 2017.
- [33] L. Day, "A gross anatomy flipped classroom effects performance, retention, and higher-level thinking in lower performing students", *Anatomical sciences education*, vol. 11, no. 6, pp. 565–574, 2018.
- [34] K. Miller, A. Alexander, J. Cunningham & E. Albats, "Entrepreneurial Academics and Academic Entrepreneurs: A Systematic Literature Review", *International Journal of Technology Management*, vol. 77, pp. 9-37, 2018.
- [35] A. Sengupta & A. Ray, "University research and knowledge transfer: A dynamic view of ambidexterity in british universities", *Research Policy*, vol. 46, pp. 881-897, 2017.
- [36] C. Spence, "Judgement versus metrics in higher education management", *Higher Education*, vol. 77, pp. 761–775, 2019.

- [37] T. Agasisti, C. Barra & R. Zotti, “Research, knowledge transfer, and innovation: The effect of Italian universities’ efficiency on local economic development 2006–2012”, *Journal of Regional Science*, vol. 59, no. 5, pp. 819-849, 2019.
- [38] J. Berbegal-Mirabent, E. La Fuente, F. Sole, “The pursuit of knowledge transfer activities: An efficiency analysis of Spanish universities”, *Journal of Business Research*, vol. 66, no. 10, pp. 2051-2059, 2013.
- [39] E. De la Torre, T. Agasisti & C. Perez-Esparrells, “The relevance of knowledge transfer for universities’ efficiency scores: an empirical approximation on the Spanish public higher education system”, *Research Evaluation*, vol. 26, no. 3, pp. 211-229, 2017.
- [40] E. De la Torre, F. Casani & M. Sagarra, “Defining typologies of universities through a DEA-MDS analysis: An institutional characterization for formative evaluation”, *Research Evaluation*, vol. 27, no. 4, pp. 388-403, 2018.
- [41] A. García-Aracil & D. Palomares-Montero, “Indicadores para la evaluación de las instituciones universitarias: validación a través del método Delphi”, *Revista Española de Documentación Científica*, vol. 35, no. 1, pp. 119-144, 2012.
- [42] P. Iglesias & M. Jambrino, “R&D activity of university spin-offs: comparative analysis through the measurement of their economic impact”, *International Journal Innovation and Learning*, vol. 18, no. 1, pp. 45-64, 2015.
- [43] A. Ishizaka, D. Pickernell, S. Huang & J. Senyard, “Examining knowledge transfer activities in UK universities: advocating a PROMETHEE- based approach”, *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, vol. 26, no. 6, pp. 1389-1409, 2020.
- [44] L. Murgía, J. Tarango & J. Romo, “Influencia de la infraestructura bibliotecaria en el desarrollo de producción científica en universidades mexicanas inmersas en procesos de acreditación”, *Revista General de Información y Documentación*, vol. 23, no. 2, pp. 333-367, 2013.
- [45] F. Rossi & A. Rosli, “Indicators of university–industry knowledge transfer performance and their implications for universities: evidence from the United Kingdom”, *Studies in Higher Education*, vol. 40, no. 10, pp. 1970-1991, 2015.
- [46] D. Wang, “Performance-based resource allocation for higher education institutions in China”, *Socio-Economic Planning Sciences*, vol. 65, pp. 66-75, 2019.

Correo de autor de correspondencia: dianangv9@gmail.com